

LES EXPÉRIMENTATIONS DE LONGUE DURÉE (LTES)

Les LTE sont **cruciales** pour la recherche.

Elles surveillent les effets à long terme de la gestion des terres et des conditions pédoclimatiques sur la production agricole et les ressources du sol.

UNE MINE D'INFORMATIONS

On y retrouve environ 50 catégories, par exemple l'usage des sols, le thème de recherche, les modes de gestion et les paramètres pédologiques des LTE.

UN CORPUS LARGE

616 sites dans 30 pays,
508 toujours en cours,
le plus ancien essai a débuté en 1843
(expérience Broadbalk, Royaume-Uni)

AUTEURS

Cenk Dönmez, Guillaume Blanchy et...
Katja Klump (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14875866

LE PLUS GRAND JEU DE DONNÉES EUROPÉEN SUR LES EXPÉRIMENTATIONS DE LONGUE DURÉE

Mise à jour permanente !

Le jeu de données de LTE est présenté sur une carte interactive des LTE (<http://lte.bonares.de>), permettant aux utilisateurs de trouver des LTE sur la base de combinaisons spécifiques de pratiques pertinentes pour l'étude et le partage d'informations.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

LE PROGRAMME-CADRE EJP SOIL

Ce projet a été financé par le programme commun européen H2020 EJP SOIL (convention n° 869625). Le WP7 de l'EJP SOIL synthétise les résultats de recherche et un T7.3 dédié a développé la base de données la plus complète sur les LTE en Europe et continue à la mettre à jour avec de nouvelles LTE.

COORDINATEURS DES WORKPACKAGES :

Leader du WP7 -

rajasekaran.murugan@boku.ac.at

Leader du T7.3 -

tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Soutenir l'harmonisation de l'information sur les sols en Europe et renforcer les capacités scientifiques et la coopération.

Mission Sol : Conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

Le programme-cadre
EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

